

Jahresbericht 2012

Kurzprofil

Das Luzerner Forum vereinigt die führenden Akteure der Sozialversicherung und der sozialen Sicherheit am Wirtschaftsstandort Luzern. Es vernetzt das Wissen aus Praxis und Theorie seiner 16 Trägerorganisationen und -unternehmen und entwickelt so die Sozialversicherungen und die soziale Sicherheit in der Schweiz weiter.

Das Luzerner Forum, gegründet 2006, wird seit 2009 als Verein getragen und ist vollständig finanziert von 16 namhaften Unternehmen und Organisationen aus dem Raum Luzern. Präsidentin ist Frau Margrit Fischer-Willimann. Die Geschäftsführung hat Hannes Blatter inne.

Weitere Informationen unter
www.luzerner-forum.ch

Inhalt

Persönlicher Bericht des Geschäftsführers	3
Editorial	4
Zusammenfassung	6
Aktivitäten des Luzerner Forums 2012	7
Ausblick	12
Kommentar zur Jahresrechnung 2012	13
Dank	14
Anhang	15

Ich wunderte mich: Alle Mitglieder des Luzerner Forums sind ebenfalls im Vorstand. Konkret bedeutet dies, dass das Luzerner Forum viermal im Jahr eine Mitgliederversammlung durchführt!

Als ich im April 2012 die Geschäftsführung des Luzerner Forums übernahm, ging es mir zunächst darum, die Erwartungen der Mitglieder in die Strategie 2015 einfließen zu lassen. Deswegen führte ich mit jedem Mitglied ein persönliches Gespräch.

Termine dafür zu finden war nicht ganz einfach. Schliesslich haben die Mitglieder prall gefüllte Kalender. Umso mehr überraschten mich die Antworten auf meine Frage, ob sie nicht den Wunsch hätten, gewisse Aufgaben an einen kleineren Vorstand zu delegieren: «Nein», hiess es unisono, «weisst du, dank dem Luzerner Forum treffe ich den U. und den S. und die anderen mindestens viermal im Jahr. Und es gibt immer Dinge, die wir zu besprechen haben.»

Persönliche Vernetzung zwischen den Institutionen der Sozialen Sicherheit und ihren unendlichen Schnittstellen, das ist es tatsächlich, was das Luzerner Forum auf unkomplizierte Art bietet.

So voll also die Kalender der Mitglieder sind – die Termine für das Forum Luzern scheinen immer Platz zu haben: Die Mitgliederversammlungen sind praktisch immer vollzählig. Für mich als Geschäftsführer ist das nichts mehr, was mich verwundert, sondern etwas, was mich motiviert und, ja, stolz macht.

Hannes Blatter

Ein Zeichen übrigens, dass diese Möglichkeit der Vernetzung geschätzt wird: An den Netzwerk-Apéros haben sich die Teilnehmerzahlen 2012 gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Und am allerersten öffentlichen Podium musste sogar die Treppe des Auditoriums als Sitzgelegenheit genutzt werden – es kamen über 200 Personen.

Das Wesentliche: Die Strategie 2015 wurde verabschiedet, siehe Seite 9. Ab 2013 gibt es jährlich einen Kongress und ein bis zwei öffentliche Podien, siehe Seite 12. Und wir begrüßen vier neue Mitglieder, siehe Seite 10.

Sie interessieren sich für das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit? Schauen Sie hier, was das Luzerner Forum macht. Besuchen Sie eine unserer Veranstaltungen.

Oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Freundliche Grüsse

Margrit Fischer-Willimann
Präsidentin

Hannes Blatter
Geschäftsführer

« Der Kanton Luzern fördert gezielt den Wissens- und Leistungstransfer. Dabei wollen wir besondere Impulse insbesondere auch im Gesundheitsmarkt einschliesslich des Sozial- und Versicherungsbereichs verleihen. Das Luzerner Forum unterstützt diese Strategie des Kantons massgeblich. »

Guido Graf
Regierungsrat und Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements, Kanton Luzern

Zusammenfassung

Strategische Ausrichtung und finanzielle Sicherheit, das waren die beiden wichtigsten Ziele 2012. Strategie: In einem ersten Schritt suchte der neue Geschäftsführer Hannes Blatter das Gespräch mit allen Vertretern der Trägerorganisationen. Auf dieser Grundlage wurden die Strategie 2015 und daraus abgeleitet die Jahresziele 2012 und 2013 erarbeitet. Strategie und Jahresziele wurden an der Vorstandssitzung vom Juni 2012 einstimmig verabschiedet. Die Ziele 2012 wurden allesamt erreicht. Die Finanzierung ist durch den Zugang von vier neuen Mitgliedern gesichert, trotz Austritt eines Mitgliedes.

Alle Anlässe konnten mit grossem Erfolg durchgeführt werden: Bei den Netzwerk-Apéros konnten die Teilnehmerzahlen deutlich gesteigert werden. Auch der erste Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik ist sehr gut verlaufen, der zweite ist in Planung und findet am 3. Dezember 2013 statt. Das Thema «Alter & Pflege» bietet wieder eine gute Grundlage, um kontroverse Diskussionen zu führen. Es ist zu erwarten, dass die Medien schon im Vorfeld berichten werden.

Das Luzerner Forum hat einen neuen Anlass kreiert: Ein- bis zweimal jährlich findet ab 2013 ein öffentliches Podium zu kontroversen aktuellen Themen statt. Prominente Podiumsteilnehmer werden der Öffentlichkeit ihre Sicht in kurzen Stellungnahmen und Diskussionen darlegen. Zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Jahresberichts fand die erste Podiumsveranstaltung bereits statt. Mehr als 200 Personen nahmen daran teil. Es war ein voller Erfolg.

Ein Grund für die Erfolge der Anlässe liegt sicherlich in der Aufbereitung: So wurde die Website des Luzerner Forums vollständig überarbeitet; regelmässig wird sie aktualisiert. Auch der elektronische Newsletter wurde angepasst und die Kartei wesentlich vergrössert. Die Öffnungsrate der Newsletter ist mit 35 bis 38% sehr gut. Das Luzerner Forum nutzt auch Social Media: Auf www.flickr.com/luzernerforum können Photos der Veranstaltungen betrachtet und kommentiert werden. Die Nutzerzahlen sind höchst erfreulich.

« Luzern ist ein starker Sozialversicherungsstandort. Das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit trägt entscheidend dazu bei, dass es so bleibt und dass dies auch über die Region Luzern hinaus anerkannt wird. Ich begrüsse und unterstütze deshalb das Engagement des Luzerner Forums. »

Konrad Graber
Ständerat des Kantons Luzern

Aktivitäten des Luzerner Forums

Das Luzerner Forum organisierte 2012 vier **Netzwerk-Apéros** exklusiv für die Kaderleute seiner Trägerorganisationen sowie ab 2013 ein bis zwei **öffentliche Podien**. Ausserdem hat das Forum gemeinsam mit der Hochschule Luzern und der Universität Luzern den **Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik** ins Leben gerufen.

JAN

31.01.2012

Netzwerk-Apéro «Didaktik vereinfacht das Leben», Prof. Dr. Jürgen StremLOW, Leiter des Instituts Sozialmanagement und Sozialpolitik an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit; Christof Arn, Leiter Fachstelle für Hochschuldidaktik Hochschule Luzern. Datum: 31. Januar 2012, Ort: Hochschule Luzern, www.hslu.ch, Anzahl Teilnehmende: 31 Kadermitarbeitende, Präsentationen, weitere Infos und Fotos unter: www.luzerner-forum.ch/20120131_netzwerkapero.htm

MAR

13.03.2012

Mitgliederversammlung vom 13. März 2012 in der Hochschule Luzern – Wahlen und Kanton Luzern wird Mitglied im Forum

Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2011 wurden verabschiedet. Das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern wurde neu als Mitglied ins Forum aufgenommen. Im Vorstand bestätigt wurden Oliver Bieri (Interface), Marco Fäh (RVK), Urs Hofstetter (Ausgleichskasse) und Markus Lustenberger (ZBSA). Neu in den Vorstand gewählt wurden Hugo Fasel (Caritas), Riccarda Schaller (CSS) und Erwin Roos (Ges. Departement Kt. Luzern). Thomas Mäder (SUVA) wurde zum Vizepräsidenten gewählt. Herzlich verdankt wurde Daniela Brusa, die die Geschäfte bis 31. März 2012 ad interim führte.

JUN

11.06.2012

Mitgliederversammlung vom 11. Juni 2012 im Regierungsgebäude des Kantons Luzern – Strategie 2015

Die «Strategie 2015» verbunden mit den Jahreszielen 2012 und 2013 wurden diskutiert und einstimmig verabschiedet. Beschlossen wurden zudem die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit BAG bei zwei Forschungsprojekten; ausserdem die Durchführung des ersten Luzerner Kongresses Gesellschaftspolitik in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern und der Universität Luzern. Dem Geschäftsführer wurde der Auftrag erteilt, die Website www.luzerner-forum.ch vollständig zu überarbeiten. Die Themen- und Veranstaltungsliste wurde aktualisiert.

28.06.2012

Netzwerk-Apéro «Regionale Kostenunterschiede im Gesundheitswesen – warum zahlt Herr Basler soviel mehr als Frau Appenzeller?», Prof. Dr. Andreas Balthasar, Interface; Dr. Oliver Bieri, Interface; Paul Camenzind, Stv. Leiter Gesundheitsobservatorium Obsan, Ökonom und Statistiker. Datum: 28. Juni 2012, Ort: Interface Politikstudien Forschung Beratung, www.interface-politikstudien.ch, Anzahl Teilnehmende: 53 Kadermitarbeitende, Präsentationen, weitere Infos und Fotos: www.luzerner-forum.ch/120628-netzwerkapero-interface.htm

SEP

11.09.2012

Mitgliederversammlung vom 11. September 2012 in der Hochschule Luzern – Neues Mitglied

Neu als Mitglied wird die PKG Pensionskasse aufgenommen. Peter Fries (PKG) und Martin Merki (Stadt Luzern) werden neu in den Vorstand gewählt. Martin Merki kommt für Altstadtrat Ruedi Meier, dessen Arbeit herzlich verdankt wird. Das Luzerner Forum beschliesst, im Januar 2013 erstmals eine öffentliche Podiumsveranstaltung durchzuführen. Die Termine 2013 werden fixiert.

11.09.2012

Netzwerk-Apéro «Gleiches Ziel, unterschiedliche Wege – Die Rechnungs-kontrolle in der Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung», Daniel Herzog, Direktor; Dr. med. Benno Sauter, Vertrauensarzt. Datum: 11. September 2012, Ort: RVK – Verband der kleinen und mittleren Krankenkassen, www.rvk.ch, Anzahl Teilnehmende: 33 Kadermitarbeitende, Präsentationen, weitere Infos und Fotos: www.luzerner-forum.ch/120911_netzwerkapero-rvk.htm

NOV

05.11.2012

Mitgliederversammlung vom 5. November 2012 im Bundesgericht Luzern – Konkretisieren

Veranstalter und Zeitpunkt für die Netzwerk-Apéros 2013 werden beschlossen. Die Podiumsveranstaltung vom 30. Januar 2013 wird konkretisiert: Inhalt, Ort, Budget, Werbung. Der Geschäftsführer informiert über den Stand bezüglich des ersten Luzerner Kongresses Gesellschaftspolitik vom 22. November 2012. Der Austritt der CSS Versicherung aus dem Luzerner Forum auf den 01. Januar 2013 wird zur Kenntnis genommen. Im Anschluss findet ein Apéro im Bundesgericht statt.

22.11.2012

Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik

«Die Zukunft der Schweizer Sozialpolitik»: Das war das Thema des ersten Luzerner Kongresses Gesellschaftspolitik vom Donnerstag, 22. November 2012. Dieser Kongress führt aktuelle sozial- und wirtschaftspolitische Themen einer öffentlichen Reflexion

zu, die über das Tagesgeschehen hinausgeht. Über 160 Personen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nahmen an dieser öffentlichen Veranstaltung teil, kamen miteinander ins Gespräch und vernetzten sich.

Trägerorganisationen Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik

- Hochschule Luzern
- Universität Luzern
- Luzerner Forum für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit

Nächster Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik

«Pflegetotstand Schweiz?», 3. Dezember 2013

Präsentationen, weitere Informationen und Fotos unter:

www.luzerner-forum.ch/kongress-sozialpolitik.htm

11.12.2012

Netzwerk-Apéro «Die medizinischen Dienste der Suva», lic.oec. HSG Felix Weber, Mitglied der Geschäftsleitung; Dr. med. Christian Ludwig M.H.A., Chefarzt der Suva. Datum: 11. Dezember 2012, Ort: Suva, www.suva.ch, Anzahl Teilnehmende: 72 Kadermitarbeitende, Präsentationen, weitere Infos und Fotos: www.luzerner-forum.ch/fruehere-veranstaltungen-netzwerkaperos.htm

21.12.2012

Mitgliederversammlung: weitere neue Mitglieder

Auf dem Zirkulationsweg beschliesst die Mitgliederversammlung am 5. Dezember 2012 die Aufnahme der Schweizer Paraplegiker Stiftung (SPS) und die Aufnahme der Luzerner Pensionskasse (LUPK) am 21. Dezember 2012 jeweils auf den 01.01.2013. In den Vorstand werden gewählt Joseph Hofstetter (SPS) und Thomas Zeier (LUPK).

«Um die Schlüsselbranche Gesundheit langfristig und nachhaltig zu entwickeln, müssen sich all ihre Akteure vernetzen. Das geschieht im Luzerner Forum auf vorbildliche Weise.»

Nikolai Dittli
CEO, CONCORDIA

Neues Gefäss: die Podiumsveranstaltungen

«Das Luzerner Forum will mit den Podiumsveranstaltungen zur Meinungsbildung im Sozialversicherungsbereich aktiv beitragen. Anerkannte Experten ihres Fachs diskutieren faktenbasiert und kontrovers zu Themen, die die ganze Schweiz beschäftigen.»

Hannes Blatter, lic. ès sc. pol.
Geschäftsführer Luzerner Forum

Ins Berichtsjahr fiel die Vorbereitung des ersten Podiums 2013: «Umstritten: Fallpauschalen in Spitälern ein Jahr nach der Einführung». Diese Veranstaltung fand am 30. Januar 2013 an der Universität Luzern statt. Mit über 200 Personen war die Nachfrage enorm: Ein Teil der Anwesenden musste sich mit der Treppe als Sitzgelegenheit begnügen. Ein Grund des Erfolges war neben dem kontroversen Thema sicherlich auch die Berichterstattung im Vorfeld der Veranstaltung, Präsentationen, weitere Infos und Fotos:
www.luzerner-forum.ch/podiumsdiskussion-fallpauschalen-20130130.htm

In Vorbereitung: Vorstoss im Kantonsrat

Darüber hinaus haben zahlreiche Kontakte mit Institutionen und Personen der Sozialen Sicherheit und der Politik stattgefunden. Zu erwähnen ist insbesondere die Vorbereitung eines Vorstosses im Kantonsrat Luzern zur Klärung der Wertschöpfung der Sozialversicherungen und der Sozialen Sicherheit im Raum Luzern. Der Vorstoss wurde noch nicht eingereicht.

Zusammenarbeit mit BAG

Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat angefragt, bei zwei Projekten mitzuarbeiten. Der Vorstand hat zugestimmt. Es handelt sich dabei um eine Mitarbeit beim Studienprojekt «Alkohol und Gewalt im öffentlichen Raum», durchgeführt von Interface, sowie bei der Studie «Alkoholbedingte Kosten in der Schweiz», durchgeführt von Polynomics. Beide Projekte sind gestartet; der Geschäftsführer wird laufend über den Stand der Arbeiten informiert.

Resonanz in den Medien

Die Aktivitäten des Forums Luzern wurden von der Presse aufgenommen. Folgende Artikel sind erschienen:

- **Neue Luzerner Zeitung, 28.01.2013:**
Die Effizienz der Spitäler muss steigen
- **Zentralschweiz am Sonntag, 20.01.2013:**
Prominenter Support für Sozialforum Luzern
- **Schweizer Sozialversicherung Aktuell, Dezember 2012:** Einen roten Faden gespürt
- **Zentralschweiz am Sonntag, 21.10.2012:**
Luzern will zum nationalen Vorreiter werden
- **Handelszeitung, 10.11.2011:**
Sesselwechsel

Einem Ertrag von SFR 179'011 steht ein Aufwand von SFR 141'346 gegenüber. Damit schliesst die Jahresrechnung 2012 mit einem Gewinn von SFR 37'665 ab.

Ertrag und Aufwand

Der Ertrag besteht im Wesentlichen aus den Mitglieder- und Zusatzbeiträgen der Trägerorganisationen.

Beim Aufwand fiel positiv ins Gewicht, dass die Defizitgarantie von SFR 10'000 für die erste Durchführung des Luzerner Kongresses für Gesellschaftspolitik vom 22. November 2012 aufgrund der sehr erfreulichen Teilnehmerzahl und dank einer Unterstützung des Kantons Luzern nicht angetastet werden musste.

Bilanz per 31.12.2012

Das Eigenkapital wird mit CHF 128'429 ausgewiesen. Es resultiert ein Gewinn von CHF 37'665 bei einer Bilanzsumme von CHF 231'394.

« Von der Theorie in die Praxis und wieder zurück – diesen wichtigen Wissens- und Erfahrungskreislauf stellt das Luzerner Forum sicher. »

Urs Hofstetter
Direktor, Ausgleichskasse Luzern

Ein besonderer Dank geht an die abgetretene Geschäftsführerin Daniela Brusa, die die Geschicke des Luzerner Forums ad interim mit hoher Kompetenz und grosser Zuverlässigkeit geführt hat. Wir wünschen ihr an dieser Stelle sowohl beruflich als auch privat viel Erfolg und Befriedigung für die Zukunft.

Weiter dankt das Forum Luzern ganz besonders der Hochschule Luzern für ihre in der Jahresrechnung nicht ausgewiesene Unterstützung. Sie verzichtet gemäss Managementvertrag darauf, die Kosten für Infrastruktur, Büromaterial und Kommunikationstechnologie der Geschäftsstelle in Rechnung zu stellen.

Ein grosses Dankeschön gilt schliesslich allen Kolleginnen und Kollegen der Trägerorganisationen, durch deren zuverlässige und engagierte Mitarbeit die Idee des Luzerner Forums an Bedeutung und an Ausstrahlung über die Fachwelt hinaus gewinnt.

Besonders erwähnen möchten wir an dieser Stelle das grosse Engagement von Altstadtrat Ruedi Meier. Ihm sei noch einmal herzlich gedankt für seinen wertvollen Einsatz für das Luzerner Forum.

Margrit Fischer-Willimann
Präsidentin

Hannes Blatter
Geschäftsführer

Luzern, den 25. März 2013

Kontakt:

LUZERNER FORUM
für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit
c/o Hochschule Luzern | Werftstrasse 1 | Postfach 2945
CH-6002 Luzern | Telefon +41 41 367 49 16
www.luzerner-forum.ch
www.flickr.com/luzernerforum

Impressum:

Herausgeberin LUZERNER FORUM
für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit
Text und Konzept Hannes Blatter,
Martin Rutishauser (www.trollhauser.ch)
Gestaltung Cornelia Müller, Büro für visuelle Kommunikation
(www.corneliamueller.ch)
Fotografie Monique Wittwer, Obed Urena

Trägerorganisationen per 31.12.2012

Ausgleichskasse Luzern
 Würzenbachstrasse 8
 Postfach
 CH-6000 Luzern 15
 Telefon +41 41 375 05 05
 Fax +41 41 375 05 00
[Kontaktformular](#)
www.ahvluzern.ch

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
 Wertfstrasse 1
 Postfach 2945
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 367 48 48
 Fax +41 41 367 48 49
sozialearbeit@hslu.ch
www.hslu.ch/sozialearbeit

Caritas Schweiz
 Löwenstrasse 3
 Postfach
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 419 22 22
 Fax +41 41 419 24 24
info@caritas.ch
www.caritas.ch

Hochschule Luzern – Wirtschaft
 Wertfstrasse 4
 Postfach 3140
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 228 41 11
 Fax +41 41 228 41 00
wirtschaft@hslu.ch
www.hslu.ch/wirtschaft

CONCORDIA
 Schweizerische Kranken- und
 Unfallversicherung AG
 Bundesplatz 15
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 228 01 11
 Fax +41 41 228 02 10
info@concordia.ch
www.concordia.ch

INTERFACE
 Politikstudien Forschung Beratung
 Seidenhofstrasse 12
 CH-6003 Luzern
 Telefon +41 41 226 04 26
 Fax +41 41 226 04 36
interface@interface-politikstudien.ch
www.interface-politikstudien.ch/de/

CSS Versicherung
 Tribschenstrasse 21
 CH-6005 Luzern
 Telefon +41 58 277 11 11
info@css.ch
www.css.ch

IV Luzern
 Landenbergstrasse 35
 Postfach
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 369 05 00
 Fax +41 41 369 07 77
info@ivstlu.ch
www.ivstlu.ch

Kanton Luzern
 Gesundheits- und Sozialdepartement
 Departementssekretariat
 Bahnhofstrasse 15
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 228 60 84
 Fax +41 41 228 60 97
gesundheit.soziales@lu.ch
www.lu.ch

Suva
 Fluhmattstrasse 1
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 419 51 11
 Fax +41 41 419 58 28
info@suva.ch
www.suva.ch

PKG Pensionskasse
Zürichstrasse 16
Postfach
CH-6000 Luzern 6
Telefon +41 41 418 50 00
Fax +41 41 418 50 05
info@pkg.ch
www.pkg.ch

Universität Luzern,
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Frohburgstrasse 3
Postfach 4466
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 229 53 50
luzeso@unilu.ch
www.unilu.ch

RVK – Verband der kleinen und
mittleren Krankenversicherer
Haldenstrasse 25
CH-6006 Luzern
Telefon +41 41 417 05 00
Fax +41 41 417 05 01
info@rvk.ch
www.rvk.ch

VPS Verlag Personalvorsorge
und Sozialversicherung AG
Postfach 4242
Taubenhausstrasse 38
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 317 07 07
Fax +41 41 317 07 00
vps@vps.ch
www.schweizerpersonalvorsorge.ch

Stadt Luzern
Sozialdirektion
Hirschengraben 17
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 208 81 32
Fax +41 41 208 87 39
sod@stadtluzern.ch
www.stadtluzern.ch

Zentralschweizer BVG- und
Stiftungsaufsicht (ZBSA)
Bundesplatz 14
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 65 23
Fax +41 41 228 65 25
info@zbsa.ch
www.zbsa.ch

Vorstand/Mitgliederversammlung per 31.12.2012

Margrit Fischer-Willimann, Präsidentin

Thomas Mäder, Suva, Vizepräsident

Fritz Amstad, CONCORDIA, Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG

Dr. Oliver Bieri, INTERFACE Politikstudien Forschung Beratung

Marco Fäh, RVK – Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer

Hugo Fasel, Caritas Schweiz

Peter Fries, PKG Pensionskasse

Prof. Dr. Christoph Hauser, Hochschule Luzern – Wirtschaft

Urs Hofstetter, Ausgleichskasse des Kantons Luzern

Donald Locher, IV-Stelle Luzern

Dr. Markus Lustenberger, Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht

Martin Merki, Stadtrat/Sozialdirektor, Stadt Luzern

Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka, Universität Luzern

Erwin Roos, Gesundheits- und Sozialdepartement Kanton Luzern

Riccarda Schaller, CSS Versicherung

Prof. Dr. Walter Schmid, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Dr. Peter Schnider, VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG

Geschäftsführung

Daniela Brusa (bis 31.03.2012)

Hannes Blatter (ab 01.04.2012)

LUZERNER FORUM für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit

Eine Arbeitsgemeinschaft von Ausgleichskasse Luzern | Caritas Schweiz | CONCORDIA | Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern | Hochschule Luzern | INTERFACE | IV Luzern | Luzerner Pensionskasse | PKG – Die Pensionskasse für KMU | RVK – Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer | Schweizer Paraplegiker Stiftung (SPS) | Stadt Luzern | Suva | Universität Luzern | VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG | Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)